

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTLARIDA KICHIK GURUH YOSHDAGI BOLALARNING GEOMETRIK SHAKL HAQIDAGI TASAVVURLARINI SHAKLLANTIRISH YO’LLARI

Sobirova Sayyora Adxamjon qizi

Andijon viloyati Qo‘rg‘ontepa tuman

Pedagogika kolleji maxsus fan o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida kichik guruh yoshdagi bolalarning geometrik shakl haqidagi tasavvurlarini shakllantirish yo’llari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: geometrik shakllar, fazoviy tasavvur, ilk yosh, o‘yin, mashg‘ulot.

Geometrik shakl. Uch yoshli kichkintoylar dumaloq buyumlarni va burchaklari bor

buyumlarni farq qilishga, yaoni buyumlarning shakllarini elementar tahlil qilishga o‘rgatiladi.

Qarash uchun geometrik shaklga ega bo‘lgan, detallari yo‘q oddiy shakldagi buyumlar tanlanadi. Buning uchun dastlab, har xil rangdagi, ammo bir xil shakldagi, bir xil buyumlardan, masalan: uchburchak, kvaddrat, to‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi bayroqchalardan foydalanish maqsadga muvofiq, bu kichkintoylarga shakl alomatini ajratishga yordam beradi. Shundan keyin har xil rangli bir xil buyumlarni sodda shakldagi istalgan buyumlar (koptok, ip koptok g‘ildiraklar)ni berish mumkin.

Bolalarni birgalikda harakat qilishga jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Kichkintoylar tarbiyachining qo‘l harakatini kuzatib, xuddi shunday harakatni havoda bajarishga «yordam» berishadi. Buyum konturi ustidan qo‘l yoki ko‘rsatkich

barmoq aylantirib chiqiladi. Har galgi harakat buyum ustidan qo‘lni tekkizib chiqish bilan tugaydi, shunday qilinmasa, shakl haqidagi tasavvur kontur chizig‘i bilan bog‘lanib qolishi mumkin.

Maktabgacha ta`lim yoshidagi bolalarni geometrik figuralar bilan tanishtirish metodikasida buyumlarni payqash - harakat yo`li bilan tekshirish usullariga o`rgatish muhim ahamiyatga ega bo`adi. Buni qanday bajarishni tarbiyachi ko`rsatadi: u bolalarni birga ishlashga jalb qilgan holda, buyum konturi ustidan bir necha marta ko`rsatkich barmog`ini yuritib chiqadi. Bunda u figura nomini aytadi.

Ikkinchi mashg`ulotda bolalar tarbiyachining har bir geometrik figura konturini hosil qilayotgan qo‘l harakatini kuzatishlari mumkin bo‘ladi. Shundan keyin o‘zlari figura «konturi bo‘yicha barmoqlarini yuritib chiqib, uning nomini aytishadi. Bolalarni kontur ustidan barmoq yuritib chiqish bo‘yicha mashq qildirish uchun 2—3 ta doira, kvadrat tasvirlangan kartochkalardan ham foydalanish mumkin.

Tarbiyachi to‘plamlarning tengligi bilan tanishtirishda tarqatma va demonstratsion material sifatida doiralar va kvadratlardan foydalanadi, bolalarni figuralarning aniq nomlarini ishlatishga o‘rgatadi.

Matematika mashg`ulotlarida bolalar eng sodda geometrik figuralar bilan, ularning ba`zi xossalari bilan tanishadilar, buyumlarni geometrik etalonlar bilan taqqoslash asosida ularning shaklini tahlil qilish va baholashni o‘rganadilar.

Bolalarda asta-sekin shakl haqidagi umumiy tasavvur shakllanadi, bunday tasavvur maktabda geometriya, chizmachilik kabi fanlarni o'zlashtirish uchun asos bo'ladi. Bolalarning doira va kvadrat haqidagi tasavvurlarini mustahkamlash uchun (Doirani o'ng qo'lingga ol), «Kvadratni chap qo'lingga ol», «Qo'lingda turgan narsaning nomini ayt», «Hamma doiralarni yuqori poloskaga, hamma kvadratlarni pastki poloskaga qo'y» kabi topshiriqlardan, shuningdek «Top-chi, haltada nima bor», «Juftini top», «O'z o'yingni top» kabi o'yinlardan foydalanish mumkin.

Bunday topshiriqlarga mashg'ulotning bir qismini ajratish kerak, qolgan vaqtda esa doira va kvadratlardan ko'rsatish uchun xizmat qiladigan va tarqatma material sifatida foydalanib, buyumlar to'plamini yoki bitta buyumni topish, yoki yoniga qo'yish yo'li bilan buyumlar guruhlarini taqqoslash kabi mashqlarga bag'ishlash mumkin bo'ladi. Bolalarni buyumlarni ularning tasvirlari bilan mos keltirish bo'yicha («Buyum va uning tasviri», «Bizning tomorqa» kabi o'yinlarda) mashq qildirish ham foydali hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi O'RMTV Toshkent-2018
2. M.E. Jumayev. "Bolalarda boshlang'ich matematik tushunchalarini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi" Toshkent. «Ilm-Ziyo» Qo'llanma - 2013.
3. Pfn. F. Voxobova, Sh. B. Nabixanova, D. T. Karimova "Maktabgacha yoshdagi bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim asoslari" pedagogika kolleji o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma. Toshkent-2015.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

